

Hélène-Véronique Essomba-Etama EP. Doualla M.

La liaison en français chez les personnes âgées : études longitudinales

Hélène-Véronique Essomba-Etama EP. Doualla M.

Berlin,2022

Zusammenfassung

Die Spezialistin in Soziolinguistik Françoise Gadet sagte, dass „der Ruhestand oft mit einer Lockerung der Sprache einhergeht“ (Gadet, 2003). Dadurch wollte Sie betonen, dass sich ältere Menschen weniger gut ausdrücken als junge Menschen. Im Rahmen dieser Analyse wird überprüft, ob diese Aussage im Französischen immer zutrifft, insbesondere bei der Verwendung von Liaisons (obligatorischen, fakultativen und verbotenen) durch älteren Menschen.

Grundlage für die Analyse ist eine Längsschnittstudie, die aus verschiedenen Interviews mit denselben Personen besteht. Die Interviews wurden im Jahr 2005 und danach im Jahr 2015 durchgeführt. Für diese Arbeit wurden fünf Frauen ausgewählt, die über 70 Jahre alt waren, Muttersprachlerinnen und die in Orléans und Umgebung leben. Diese Interviews stammen aus dem LangAge-Korpus.

Nach der Bewertung der Liaisons in allen Interviews, konnte festgestellt werden, dass im Allgemeinen nach zehn Jahren eine Abnahme der Verwendung der Liaisons auftrat. Dies betrifft nur die fakultativen Liaisons. Die obligatorischen wurden immer noch gut benutzt und es traten keine verbotenen Liaisons in dem gesamten Zeitraum auf. Es stellt sich aber die Frage, ob eine Abnahme der Verwendung der fakultativen Liaisons eindeutig als Lockerung der Sprache angesehen werden kann, da eigentlich durch die Definition man die Wahl hat, diese Liaisons zu verwenden oder nicht.

Inhaltsverzeichnis

0. Introduction	5
1 But de l'analyse.....	8
2 Questions de recherche	9
3 Hypothèses	10
4 Considérations théoriques.....	11
4.1 Les différentes liaisons	12
4.1.1 La liaison catégorique.....	13
4.1.2 La liaison erratique	13
4.1.3 La liaison variable ou facultative	14
5 Méthode.....	16
5.1 Le corpus.....	16
5.2 Les participantes.....	16
5.2.1 Particularités des participantes	17
5.3 Logiciels utilisés.....	18
5.4 Système d'annotation	19
6 La tâche	20
7 L'analyse.....	21
7.1 Analyse des échantillons 1	21
7.1.1 Interprétation	21
7.2 Analyse des échantillons 2	22
7.2.1 Interprétation	22
7.3 Comparaison	23
7.3.1 Interprétation	23
8 Analyse descriptive	24
8.1 Interprétations.....	26
9 Discussion.....	27
10 Conclusion	28

11	Literaturverzeichnis	29
12	Eidesstattliche Erklärung	31

0. Introduction

La linguistique d'enquête a admirablement évolué depuis la fin du XIX^{ème} siècle grâce à Rousselot en 1891¹ et à Gilliéron dans les années 1902-1910. Ce dernier a réussi à faire tourner autour des propositions théoriques de la géographie linguistique les débats majeurs de la linguistique européenne, selon Pierre Encrevé en 1988. Parmi ces nombreuses enquêtes, on remarque la réalisation de la liaison qui a longtemps été considérée comme indicateur de classe sociale. En effet, la réaliser parfaitement et constamment permettait d'être assimilé à un membre de la haute société. C'est dans ce contexte social que Françoise Gadet affirme que: « La liaison constitue un indicateur sociolinguistique explicitement très fort, qui à lui seul permet de classer socialement un locuteur » (Français ordinaire, 1989:71). Ce fait de langue constitue-t-il encore un indicateur sociolinguistique fiable ou vérifié à cette époque où on assiste à un désintéressement quasi général des règles de la langue française? Actuellement, la tendance étant de simplifier au maximum toutes les règles grammaticales et orthographiques françaises.

Dans tous les cas, respecter la phonologie d'une langue en la parlant est nécessaire pour un locuteur ; tout d'abord parce qu'elle participe à la beauté de cette langue, ensuite parce que cela facilite la compréhension de l'auditeur et enfin c'est un trait phonologique qui joue également un rôle très important dans la première impression d'un auditeur face à un locuteur². Surtout que pour un auditeur natif, les fautes de prononciation sont plus flagrantes et impressionnantes même si le lexique de son locuteur est varié. Dans la réalité, le respect de la phonologie qui définit le premier regard que l'on pose ou que l'on reçoit. C'est la raison pour laquelle, la liaison qui est un trait phonologique du français attire jusqu'à nos jours la curiosité des linguistes.

C'est dans cette optique que nous avons choisi d'observer ce cas linguistique qui depuis plus quarante ans est considéré comme un des phénomènes vedette de la phonologie du français (Tranel, 2000)³. Bien qu'il ait fallu plusieurs années pour que le processus de la liaison fasse l'objet d'une étude empirique et de propositions théoriques cohérentes (Chevrot et Fayol, 2001; Dugua 2002; Chabanal, 2003)⁴, la plus importante recherche

¹ Il noue la phonétique générale et enquête dialectologique (La liaison avec et sans enchaînement de Pierre Encrevé, 1988)

² <https://core.ac.uk/download/pdf/289947341.pdf> (mémoire de Johanna Mårtensson vu le 10 juin 2021)

³ <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.382.3819&rep=rep1&type=pdf>

⁴ <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.382.3819&rep=rep1&type=pdf>

peut-être trouvée dans le projet *Phonologie du Français Contemporain: usages, variétés et structures*⁵ (PFC,2021). Il est dirigé principalement par Jacques Durand, Bernard Laks et Chantal Lyche depuis 1999. Ce travail avait parmi ses premiers objectifs de redorer la blason du français parlé dans son unité et sa diversité puis de constituer une base de données importantes sur le français oral à partir d'une méthodologie commune. Ce projet pourrait-être considéré de nos jours comme étant un outil indispensable pour toute étude phonologique du français. À travers son corpus dense et varié qui rassemble des données recoltées auprès des francophones repartis dans presque tout le monde entier, les auteurs ont mené différentes enquêtes linguistiques et sociolinguistiques, parmi lesquelles la liaison en français chez différents francophones et non-francophones, chez l'enfant et chez l'adulte.

Par ailleurs, en se basant sur la littérature jusqu'ici consultée, et parlant de groupes d'étude, et mise à part l'ouvrage du Professeur Annette Gerstenberg intitulé « Generation und Sprachprofil im höheren Lebensalter » publié en 2011 ou les recherches de Catherine T. Bolly⁶, le constat effectué est que très peu de recherches sont faites pour les groupes du troisième et du quatrième âge. Cependant Françoise Gadet affirme en 2003 que le langage des personnes âgées est marqué par « un relâchement langagier » (Gadet, La variation sociale en français, 2003). Devons-nous nous limiter à cette affirmation ? ce « relâchement » est-il général? La liaison, particulièrement, fait-elle aussi partie de cette dégradation? Si oui, ce relâchement est-il exclusivement dû à l'avancée en âge? Serait-il le résultat d'une éducation linguistique de base trop stricte?

C'est sous ces angles que nous porterons l'objet de notre étude car les recherches sur la liaison concernant les personnes du troisième et quatrième âge sont peu nombreuses, pourtant importantes pour la sociolinguistique. Après avoir fait un rappel sur la définition de la liaison en elle-même et ses différentes catégories, nous présenterons la méthode d'analyse et enfin nous analyserons la réalisation de la liaison en français spécialement chez les personnes âgées à l'aide d'extraits d'entrevues biographiques. Ces personnes âgées choisies sont précisément, cinq femmes nées entre 1923 et 1934, ayant en commun l'amour de la langue française et vivant toutes à Orléans et ses environs. Nous prendrons des échantillons de leurs entrevues et les analyserons afin de savoir si effectivement on assiste à une évolution, une constance ou une dégradation de la langue parlée au niveau de l'exécution des liaisons.

⁵ Abrégé par la suite (PFC,2021)

⁶ <https://uclouvain.be/fr/sciencetoday/actualites/les-langages-particuliers-du-grand-age.html> vu le 25.02.2022

1 But de l'analyse

Cette analyse a pour objectif de faire une étude quantitative des liaisons réalisées et non réalisées chez les personnes âgées. Il s'agira d'une analyse comparative longitudinale basée sur des entrevues faites avec une dizaine d'années d'intervalles aux mêmes personnes. Le but de notre travail sera de savoir comment la réalisation des liaisons s'effectue chez les personnes âgées francophones et, dans le même sillon, de voir comment on peut qualifier cette évolution au fil des ans, chez des natifs francophones du troisième au quatrième âge c'est-à-dire de 70 ans à 80 ans et plus.

2 Questions de recherche

Le constat effectué après avoir consulté plusieurs recherches sur la réalisation des liaisons en français, comme dit précédemment, est qu'il existe plus d'enquêtes sur la réalisation/acquisition de la liaison chez les enfants et chez les adultes. Pourtant, il existe un autre groupe de personnes tout aussi important qu'il serait tout aussi bien judicieux de prendre en considération pour continuer de mieux explorer la phonologie française ; il s'agit du groupe de personnes du troisième et du quatrième âge, euphémisme utilisé pour parler des vieilles personnes.

C'est la raison pour laquelle au cours de notre analyse nous rechercherons des éléments de réponses à ces deux principales questions:

- Comment se fait la réalisation de la liaison chez les francophones natifs du troisième âge?
- Assiste-t-on, une dizaine d'années plus tard, à une modification de la liaison marquée par un relâchement?

3 Hypothèses

Plusieurs éléments pourraient conduire à une modification du niveau de langue chez les personnes âgées :

- 1 Ce pourrait tout d'abord être le changement du mode de vie parce qu'elles quittent brusquement une vie active pour une vie de repos. Ainsi ayant quitté le milieu professionnel, elles n'éprouvent plus le besoin de bien s'exprimer.
- 2 Cette vie de repos restreint généralement le cercle de connaissances et cela pourrait conduire à une simplification du vocabulaire.
- 3 Peut-être aussi qu'ayant reçu une éducation linguistique stricte pendant leur enfance et toute leur jeunesse, leur subconscient ferait abstraction de l'excès de règles à respecter en français pour pouvoir « parler correctement »
- 4 Le niveau d'études aurait-il un impact sur la manière de parler pendant la vieillesse ?
- 5 Le métier exercerait-il aussi un impact sur la langue ? Par exemple : Y aurait-il une différence de langue, pendant les années de retraite, entre une couturière qui n'avait pas besoin beaucoup parler en travaillant et une enseignante pour qui parler était un outil de travail.
- 6 La modification de la langue ne mènerait peut-être pas automatiquement à un « relâchement langagier » (Gadet, La variation sociale en français, 2003) chez toutes les personnes âgées mais plutôt à une amélioration de la langue.

4 Considérations théoriques

La liaison est un élément phonologique de la langue française qui existe depuis des siècles. On pourrait situer son origine entre le XII^{ème} et le XVI^{ème} siècle⁷, période qui marque le passage du proto-français⁸ au français moderne.

La plupart des opinions théoriques et des auteurs décrivent la liaison comme „un phénomène ayant lieu dans la chaîne parlée au contact de deux mots, dont le premier lorsqu'il est prononcé isolé ou devant un mot commençant par une consonne (C) se termine par une voyelle (V), et dont le second prononcé isolément commence par une voyelle (Pierre Encrevé, 1988). Nous pouvons l'illustrer de la manière suivante: « un petit / café » [Ĕpəti kafe] (pas de liaison) vs « un petit enfant » [Ĕpəti tãfã] (liaison).

Soulignons que „Les seules consonnes passibles de lier sont: *s, z, x, t, d, n, r, p, g*. Pour *p* et *g* la liaison est limitée aux mots *trop, beaucoup et long*. (Grammont 1933: 42)⁹, quand elles sont suivies d'une voyelle. Notons aussi que les consonnes de liaisons *r, p, et g*, sont de moins en moins impliquées dans ce phénomène et le *k* a quasiment disparu¹⁰. Il ne faudrait donc pas confondre les consonnes de liaisons avec celles servant à faire des enchaînements. Pour plus de clarté, nous vous présentons dans le tableau 1, les consonnes de liaisons et les graphèmes correspondants.

⁷ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_en_fran%C3%A7ais#Origine

⁸ Il s'agit de la première forme du français dérivée de la transformation progressive du latin vulgaire à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge

⁹ Cité par Bernard Laks et Denis Le Pesant

¹⁰ <https://www.projet-pfc.net/le-projet-pfc-ef/le-francais-explique/la-liaison/caracteristiques-2/> par Dr. Annelise Coquillon (Pfc, 2021).

Tableau 1: Les consonnes de liaisons et les graphèmes correspondants¹¹.

Consonnes de liaisons	Graphèmes	Exemples
/z/	s, x et z	- Les_enfants - Aux_alcooliques anonymes - Chez_elle
/n/	n	- Un_oiseau
/t/	d et t	- Un_grand_éléphant - Tout_entendu
/r/	r	- Dernier_acte
/p/	p	- Trop_amer
/k/	g	- Un_long_entretien

Ce tableau 1 contient les différentes consonnes de liaisons, leurs graphèmes en phonétique française ainsi que des exemples respectifs dans le cas où la liaison est catégorique.

4.1 Les différentes liaisons

Selon le projet PFC plus précisément dans la vitrine réalisée par Dr Annelise Coquillon, Il est question de présenter les grandes lignes de la liaison pour les enseignants et les apprenants du français à travers le monde. Cette enquête sur la liaison est innovante, parce que, contrairement aux descriptions classiques de la liaison, ici nous avons à faire à un corpus où les locuteurs sont en pleine conversation, dans un cadre plus ou moins formel, et mettent ainsi en exergue l'usage réel de ce phénomène en français contemporain.

Ainsi le Dr. Annelise Coquillon rappelle d'abord qu'il existe des liaisons dites catégoriques (CAT) et erratiques (ERR) qui sont à la base de l'apprentissage de ce phénomène en français. Ensuite nous avons la liaison dite variable (PFC,2021). Toutes

¹¹ Sur la base de Stridfeldt, 2005: Tableau 3: 12, cité par Martensson, 2012)

sont importantes pour une bonne maîtrise de la communication et de la compréhension de la langue française.

La typologie traditionnelle utilise respectivement plutôt les termes obligatoire, interdite et facultative. Mais ces derniers impliquent automatiquement la notion de « faute », « d'erreur » de langage, qui n'est pas notre propos ici, puisque la description s'appuie sur un usage concret du phénomène (PFC, 2021).

4.1.1 La liaison catégorique

Les liaisons catégoriques sont celles qui sont naturellement réalisées par les locuteurs natifs. Elles apparaissent surtout dans le contexte grammatical où il y a une relation très proche entre un déterminant ou un pronom sujet avec un statut grammatical faible/clitique (Riegel et al. 1997)¹², d'un côté, et un nom ou un verbe, d'un autre côté.

Tableau 2: La liaison catégorique selon le projet PFC

Contexte grammatical	Exemple
déterminant + nom ou adjectif	Un _ange, un_excellent livre
pronom personnel + verbe	Nous _avons gagné
pronom + pronom	Ils_en_ont
verbe + pronom	Restez_y
mots composés	Prêt-à-porter
expressions figées	On_y va

Dans le *tableau 2*, nous montrons que les liaisons dans cette catégorie peuvent aussi apparaître entre deux pronoms ou faire partie des expressions figées et des mots composés et nous les illustrons par des exemples.

4.1.2 La liaison erratique

Contrairement à la liaison catégorique, la liaison erratique est celle où la liaison n'est quasiment pas réalisée par les locuteurs natifs sauf quand le locuteur fait une erreur qui pourrait causer des incompréhensions ou des non sens.

Tableau 3: La liaison erratique selon le projet PFC

Liaison erratique	Exemple
Après <i>et</i>	... et // un chien

¹² Mémoire de licence de Albin Hallin

après un nom au singulier	la maison // est belle
après un nom propre	Bernard // est allé
après une inversion du pronom	sont-ils // arrivés?
après un adverbe interrogatif	quand // allez-vous venir?
après <i>cent</i>	cent // euro
devant un <i>h</i> aspiré	les // haricots
nom pluriel + verbe	les maisons// ont brulée
autour d'une interjection	bon, hein, enfin ...

Ce *tableau 3* regroupe des contextes associés de quelques exemples dans lesquels la liaison est erratique. Dans le projet PFC que nous utilisons actuellement comme base, ces liaisons ont été considérées comme étant erratiques à cause d'une basse fréquence de réalisation dans leur corpus.

4.1.3 La liaison variable ou facultative

En plus des liaisons dites obligatoires et celles dites interdites et leurs exceptions, une autre grande difficulté en français est que certaines liaisons sont variables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être réalisées ou ne pas être réalisées sans que cela dénature la conversation. La description de manière précise des liaisons variables est difficile parce que les facteurs de la variation sont multiples. Néanmoins plusieurs études de corpus (Agren, 1973; Mallet, 2008) sont d'avis que la fréquence des liaisons variables est sensible aux facteurs de nature linguistique (longueur, catégorie et fréquence lexicale du mot, débit) et aux facteurs sociolinguistiques (statut social du locuteur, style, âge, sexe), même si les résultats ne sont pas toujours stables d'une étude à l'autre.

Il existe des liaisons qui, bien que variables, sont régulièrement réalisées. D'ailleurs selon la littérature, on peut aussi les retrouver dans la classe des liaisons catégoriques. Néanmoins, les corpus oraux tels que ceux de la PFC permettent de mettre en évidence que cette variation n'est pas effectuée par tous les français ou du moins que l'on peut constater des changements en cours quant au statut de ces liaisons. Le *tableau 4* en fait un bref résumé.

Tableau 4: La liaison variable selon le projet PFC

Liaison variable	Exemple
adjectif + nom	En grand émoi En grand_émoi
les formes verbales du verbe être+ complément	C'est un temps c'est_un temps
après un préposition ou un adverbe	Devant elle Devant_elle
nom pluriel + adjectif	Les officiers allemands Les officiers_allemands

Dans le tableau 4, nous illustrons quelques contextes de liaisons variables avec respectivement quelques exemples. Notons bien que la liste ici n'est pas exhaustive.

Par ailleurs, la distinction entre les contextes variables et les contextes erratiques est assez vague. Il n'est malheureusement pas clairement expliqué combien d'occurrences sont nécessaires pour qu'un contexte de liaison soit considéré comme variable ou d'erratique.

Ayant présenté la liaison dans ses différents contextes, nous mettons ainsi en exergue sa complexité et sa diversité qui attirent la curiosité des linguistes à l'instar de Thomas, 2004; Bybee,2005; Durand&Lyche,2008. Cependant, après avoir consulté une partie des principales recherches, nous nous rendons à l'évidence que la plupart des recherches menées sur ce sujet concernent beaucoup plus la manière et la fréquence dont les différents locuteurs natifs et/ou non-natifs, enfants et/ou adultes réalisent ou pas la liaison en français. Très peu malheureusement se penchent sur le devenir de ce phénomène chez les personnes âgées une fois qu'elles ont passés le stade de „la vie active“.

5 Méthode

Cette étude comparative se basera uniquement sur la réalisation de la liaison chez les personnes âgées. D'abord apparaîtra le corpus, ensuite seront présentés les participants, les logiciels utilisés et enfin la tâche en elle-même .

5.1 Le corpus

Les échantillons qui seront analysés proviennent tous du corpus LangAge¹³, projet principalement dirigé par le Professeur Annette Gerstenberg de l'université de Potsdam. Ce corpus est intéressant pour notre étude parce qu'il regroupe plusieurs locuteurs francophones natifs, majoritairement âgés de plus de 70 ans et originaires de la même région d'Orléans et ses environs. En effet, il s'agit d'un entretien biographique spontané au cours duquel il leur est demandé de parler de leur enfance en général, de la Deuxième Guerre Mondiale, de l'occupation allemande, de l'Après-guerre, des événements de mai 1968, de leurs conditions en tant que retraitées en France, de la situation des jeunes, de l'existence d'une langue des jeunes selon elles, de leur vision du futur .

Pour permettre une étude longitudinale sociolinguistique et/ou historique dans la mesure où ces entretiens sont riches en éléments historiques, les premiers interviews ont eu lieu en 2005 et les seconds en 2012 et plus tard encore lorsque cela a été possible. À chaque fois, le même schéma avec les mêmes thèmes a été utilisé. Ces entretiens ont généralement une durée de 30 à 90 minutes selon l'interlocuteur et sont tous dirigés par une native allemande. Ce qui contribue encore plus à l'enrichissement général de ce projet sociolinguistique du langage parlé.

5.2 Les participantes

Pour l'analyse, nous avons choisi parmi les locuteurs du corpus de LangAge cinq locuteurs qui sont des femmes , ayant des professions diverses.

Le tableau 5 nous informe sur leurs années de naissance, leurs professions et celles de leurs parents, leurs niveaux scolaires et leurs situations matrimoniales. Pour respecter la vie privée, nous utiliserons la même anonymisation que celle utilisée dans le corpus de LangAge.

¹³ <https://www.uni-potsdam.de/langage/> (consulté le 03 juin 2021)

Tableau 5: Présentation générale des participantes

Participant	Année de naissance	Profession	Profession des parents	Niveau d'études
Madame 13	1923	Fermière	Fermiers	Certificat d'études
Madame 16	1934	Institutrice pendant sa jeunesse et déléguée départementale de l'Éducation Nationale	Père cheminot	Études universitaires
Madame 26	1926	Professeur de lycéenne	Père directeur d'une compagnie	Études universitaires
Madame 37	1926	Couturière	Militaire	Certificat d'études
Madame 49	1933	Sténodactylographe et comptable	Entrepreneurs	CAP

Ces données permettent de situer le locuteur dans son environnement et d'avoir une idée plus ou moins précise de la situation économique de sa vie pendant l'enfance et l'âge adulte. Il est à noter principalement que ces personnes ont des niveaux d'études différents et peuvent être divisées en deux groupes: celles qui ont un diplôme du niveau scolaire et celles qui ont un diplôme du niveau universitaire.

5.2.1 Particularités des participantes

- **Madame 13:** Après avoir fait une année de préparation au Brevet d'Études, elle n'a pas pu faire la deuxième et dernière année, pour des raisons familiales. Pour remplir ce vide, elle s'est plongée dans la lecture et l'écriture des petits poèmes. Elle a longtemps fait partie de l'atelier d'écriture „Paroles et Écrits“ à Orléans. Lors de son interview de 2014, elle est déjà atteinte de démence. En outre, elle est nettement plus âgée que les autres. Pour cette

raison, on pourrait dire que ses deux entrevues ont été réalisées au cours du quatrième âge particulièrement.

- **Madame 16:** Après avoir été institutrice pendant sa jeunesse, elle a décidé de suivre des cours universitaires une fois à la retraite et a obtenu son diplôme universitaire. Au moment de ses deux entrevues, elle occupait le poste de déléguée départementale de l'Éducation Nationale.
- **Madame 26:** Sa particularité à elle, pourrait être le fait qu'elle est une enfant unique et issue d'une famille un peu plus aisée que les autres. Son père était directeur d'une compagnie d'assurance. Peut-être c'est la raison pour laquelle elle a pu faire à cette époque, sans trop de difficulté, ses études universitaires. Elle est par la suite devenue enseignante.
- **Madame 37:** Elle a perdu sa mère à l'âge de sept ans et a été élevée par son père et sa grand-mère qui était couturière. Plus tard elle a épousé un gendarme. Elle collectionnait des timbres qui lui permettait d'agrémenter sa passion de la géographie et de l'histoire.
- **Madame 49:** Ses parents étaient propriétaires d'une usine Elle a aussi longtemps fait partie et même animé des ateliers d'écriture „Paroles et Écrits“ à Orléans.

Grâce à leurs particularités, nous remarquons qu'à l'exception de Madame 26 qui est devenue enseignante à la fin de ses études, toutes les autres ont été d'une manière ou d'une autre des autodidactes. Elles ont voulu se former un peu plus que ne leur permettait leur situation sociale et/ou économique et elles l'ont fait.

5.3 Logiciels utilisés

Deux logiciels ont principalement été utilisés. Le premier est *Transcriber*¹⁴ version 1.5.1. C'est un logiciel de transcription qui permet la restitution à l'écrit des fichiers audio peu importe que ce soit des conversations individuelles ou de groupes. Grâce à ses outils d'annotation et ses autres fonctionnalités, ce logiciel rend possible la transcription fidèle d'un fichier audio en texte. Pour transcrire et annoter les échantillons audio utilisés, nous

¹⁴ Informations prises sur <https://www.logitheque.com/windows/transcriber-59605> (le 06.06.2021).

nous sommes basés sur le guide de transcription de LangAge Corpora de l'université de Potsdam¹⁵.

Le deuxième logiciel est *oxygen XML Editor*¹⁶. C'est un éditeur de texte qui permet entre autre de créer et d'administrer des bases de données. Il permet également d'afficher la base sous forme de texte pour en extraire un code. C'est grâce à cet outil que nous avons pu rendre lisibles et exploitables les annotations qui ont été faites.

5.4 Système d'annotation

L'annotation des textes s'est faite sur transcrire sur la base du système d'annotation des liaisons de la PFC, c'est-à-dire que d'abord considéré le nombre de syllabes du premier mot : nous avons mis « 1 » pour un mot à une syllabe et « 2 » pour un mot à plusieurs syllabes. Ensuite nous avons déterminé comment la liaison était réalisée : « 0 » pour une liaison non-réalisée, « 1 » pour une liaison obligatoire réalisée et « 2 » pour une liaison facultative réalisée. Enfin, nous avons rajouté la consonne en laquelle la liaison avait eu lieu : « n, s, t ... » et si elle n'avait pas eu été effectuée, on n'écrivait pas de consonnes. En résumé, nous dirons que le système d'annotation est une série de trois éléments:

- Nombres de syllabes annoté « 1 ou 2 »
- Liaison obligatoire réalisée « 1 », facultative réalisée « 2 » ou liaison non réalisée « 0 »
- Consonne de liaison utilisée « n,s,t ... »

Illustrons cette explication par cette phrase de Madame 13 lors de sa première entrevue en 2005 :

A013: « Je suis l' aînée de sept [11t] enfants [pau] à peu près euh de deux [11z] ans »

La série [11t] signifie que le premier mot « sept » a une syllabe [1] ; la liaison entre sept et enfants est obligatoire[1] et la liaison a été réalisée en [t]. C'est cette ensemble qui donne la série [11t].

Lorsque la liaison n' est pas réalisée, la série contiendra juste deux éléments :

A013 : « Elle n' a jamais fait [10] un biberon de sa vie » : ici le [1] représente le nombre de syllabe et le [0] l'absence de liaison.

¹⁵ Redigé par A. Gerstenberg, Valerie Hekkel et Julie Kairet en mai 2018

¹⁶ <https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/16779-oxygen-xml-editor/>

6 La tâche

La tâche consiste d'abord à prendre pour chacune des participantes citées ci-dessus, deux échantillons d'entrevue d'une durée approximative de quinze minutes chacune. Cette approximation varie entre quinze et dix-huit minutes, selon le cas. Ce qui revient à un total de 30 minutes par participante. En considérant toutes les entrevues des cinq participantes, nous obtenons un total de 150 minutes soit deux heures et demie. Ces deux différentes interviews ont été effectuées avec un intervalle de 10 ans pour quatre d'entre elles et de 9 ans pour Madame 13.

Par ailleurs, il est à préciser que le début des minutes choisies, se situe toujours dès le commencement de l'enregistrement de l'interview et plus il y a d'arrêt ou des commentaires/questions venant de l'intervieweuse, plus il y a des minutes ajoutées. Ensuite après avoir effectué la transcription de ces audios avec l'aide de *Transcriber 1.5.1*, nous les avons annotés sous formes de code, en faisant attention à tout type de liaisons possibles et avons vérifié si les locutrices réalisaient des liaisons erratiques.

Après cette analyse, nous avons importé les fichiers transcrits et annotés dans *oXygen XML Editor* pour pouvoir facilement en extraire les données. Cette extraction permet de voir le nombre d'occurrences où la liaison est réalisée ou omise. Enfin les résultats obtenus des deux entrevues avec la deuxième seront comparées d'abord individuellement ensuite pour tout le groupe. Ces différents résultats qui nous permettraient d'apporter une conclusion objective à cette analyse.

7 L'analyse

Il s'agira ici de donner les résultats en nombres et en pourcentages de chacune des locutrices. Nous commencerons par les premières interviews (désormais nommée échantillon 1) qui ont eu lieu pour toutes les locutrices en 2005¹⁷.

7.1 Analyse des échantillons 1

Tableau 6: Réalisation des liaisons en 2005

Participant	Âge en 2005	Liaisons réalisées	Liaisons non-réalisées	Total de liaisons possibles	Liaisons interdites
Madame 13	83 ans	129 (92,14%)	11 (7,86%)	140	0
Madame 16	71 ans	82 (85,42%)	14 (14,58%)	96	0
Madame 26	78 ans	126 (92,65%)	10 (7,35%)	136	0
Madame 37	79 ans	63 (85,14%)	11 (14,86%)	74	0
Madame 49	72 ans	138 (95,83%)	6 (4,17%)	144	0

7.1.1 Interprétation

En 2005, les locutrices âgées toutes de plus de 70 ans, ont assidûment réalisé à plus de 80% les différentes liaisons possibles à environ 80% les liaisons possible ; et celles non réalisées sont en majorité des liaisons facultatives. Un fait saillant apparaît: aucune liaison erratique n'a été faite. Il est aussi à noter qu'au cours de ces différents entretiens, elles admettent, d'une manière ou d'une autre, que durant leur enfance, l'éducation linguistique était assez stricte. Par exemple, à l'école on leur faisait des dictées tous les jours, et s'exprimer correctement en français pour elles, était une règle à respecter scrupuleusement.

¹⁷ <https://www.uni-potsdam.de/langage/> (Consulté le 06.06.2021)

7.2 Analyse des échantillons 2

Il s'agit ici de donner le taux de pourcentage avec lequel les liaisons ont été effectuées au cours des interviews faites dix ans plus tard avec les mêmes participantes et le même schéma et les mêmes thèmes.

Tableau 7: Réalisations des liaisons en 2014/2015

Participantes	Âge 2014/15	Liaisons réalisées (%)	Liaisons non-réalisées (%)	Total liaisons possibles	Liaisons interdites
Madame 13	92 ans	140 (89,74%)	16 (10,26%)	156	0
Madame 16	81 ans	94 (94%)	6 (6%)	100	0
Madame 26	88 ans	95 (90,48%)	10 (9,52%)	105	0
Madame 37	89 ans	57 (83,82%)	11 (16,18%)	68	0
Madame 49	82 ans	113 (83,70%)	22 (16,30%)	135	0

7.2.1 Interprétation

Dans le tableau 7, nous constatons que, dix ans plus tard l'ensemble des participantes réalisent encore correctement à plus 80% leurs liaisons et celles omises sont facultatives. Il est à préciser ici que Madame 13 était déjà atteinte de démence lors de sa deuxième entrevue .

7.3 Comparaison

Le diagramme 1 permet d'avoir une vision d'ensemble et une comparaison plus claire des différents échantillons des participantes de manière individuelle et en groupe.

Diagramme 1 : Comparaisons des liaisons réalisées et non réalisées.

7.3.1 Interprétation

Grâce au diagramme 1, on aboutit aux constats suivants:

- Toutes les participantes, indifféremment de leur niveau d'études et de leur classe sociale, réalisent à chacune de leurs entrevues, plus de 80% de leurs liaisons en français.
- L'évolution ou la dégradation de la liaison est à chaque fois plus ou moins égale 10%.
- Il y a une amélioration considérable chez Madame 16 tandis qu'on observe une grande baisse chez Madame 49.
- Une baisse de plus ou moins 2% chez Madame 13 et chez Madame 37
- Madame 16 est la seule à avoir eu une évolution.
- Madame

8 Analyse descriptive

À la suite de l'analyse des différentes entrevues faites d'une part en 2005 pour les échantillons 1, lorsque les participantes sont aux premières années de leur retraite, et d'autre part en 2014/2015 pour les échantillons 2, lorsqu'elles sont nettement moins actives dans la société, il apparaît à première vue que les participantes réalisent généralement bien leurs liaisons. Bien qu'il soit observé qu'une baisse plus ou moins légère de la formation des liaisons dix ans plus tard est visible, celle-ci est presque uniforme et varie peu d'une participante à une autre. Nous pourrions prendre pour illustration le cas de Madame 13 qui en 2014 était déjà atteinte de démence et qui malgré cet état a eu un relâchement de moins de 2% dans la réalisation de ses liaisons. Les mêmes résultats sont observés chez Madame 37 qui ne souffrent pas de la même maladie. Par contre chez Madame 49, il est observé une baisse de plus 12% dans la réalisation des liaisons. Pourtant elle a été longtemps très active dans l'atelier d'écriture « Paroles et Écrits ». Tandis que Madame 16 a eu évolution de 10% environ. Quant à Madame 26, elle est restée quasi constante avec une baisse d'à peine 1%.

Ces différentes variations pourraient-être expliquées par les changements dans la vie de ces dames ; elles ont laissé les fonctions qu'elles occupaient dans la société active. Contrairement à Madame 49, Madame 16 a une évolution visible d'environ 10% dans la formation des liaisons. Cette dernière est d'ailleurs la seule à avoir eu une évolution dix années plus tard. L'explication ici pourrait-être que, contrairement aux autres participantes, Madame 16 est encore active dans la société au moment de la deuxième entrevue. Elle occupe notamment le poste de délégué départemental de l'Éducation Nationale qui lui permet de jouer le rôle de conseillère dans trois écoles dont deux maternelles. Elle est donc tenue de pratiquer la langue française de manière soutenue et constante.

Au cours des annotations, il a été également observé que la grande majorité des liaisons effectuées étaient principalement celles faites en *l'* et *l'*. La liaison après la conjonction de subordination « *quand* » et les pronoms personnels « *on* » « *nous* » « *vous* » et « *ils* », était automatique chez toutes les participantes. Il a été aussi constaté que des suites de liaisons telles que: « *quand_on_est* » « *quand_on_a* » étaient récurrentes et également bien réalisées dans leurs discours d'années en années.

Quant aux liaisons non-réalisées, elles sont toutes des liaisons facultatives. Elles surviennent généralement après un verbe conjugué ou à la deuxième position d'une suite de liaison contenant un auxiliaire conjugué. Les verbes *être* et *avoir* sous leurs formes conjugués précèdent généralement les liaisons dites variables. Par exemple:

« C'est [10]¹⁸ elle qui s'occupait du jardin de la maison » dit Madame C026 à la huitième minute de son entrevue. Un autre exemple est pris dans le deuxième interview de Madame C037 qui dit à la troisième minute : « il y avait [20] une peau de mouton ... ». Une absence de liaison est aussi remarquée après un nom pluriel suivi d'un adjectif: « J' avais des parents [20] évolués » dit Madame q013 (7.41mn).

Cette dernière observation permettrait de dire que la tendance chez toutes les participantes est de moins réaliser les liaisons facultatives car le nombre de liaisons facultatives réalisées dix ans plus tard est inférieur à celles qui n'ont pas été effectuées (voir diagramme 2).

Diagramme 2 : Comparaison entre les liaisons facultatives réalisées en 2005 et celles réalisées en 2014/2015

NB : Le pourcentage des liaisons facultatives réalisées est obtenu en additionnant le total des liaisons facultatives réalisées et facultatives non-réalisées.

¹⁸ Voir système d'annotation au point 5.4 du document

8.1 Interprétations

Ce diagramme permet de voir que dix années plus tard une absence totale des liaisons facultatives réalisées apparaît chez trois des participantes tandis que chez les deux autres une baisse est observée. Ce fait de langue confirme que la baisse de la liaison concerne majoritairement les liaisons facultatives.

Étant donné que „facultatif“ signifie ce qui peut être fait ou pas, peut-on réellement dire ici qu'il y a une dégradation de la langue au niveau de la liaison chez les personnes âgées au fil des ans?

9 Discussion

À la fin cette analyse, plusieurs questions surgissent dans les esprits à commencer par celle de savoir si le niveau de langue parlée utilisé lors de ces entrevues reflète vraiment le niveau de langue parlée au quotidien des intervenantes? Car premièrement, leur interlocutrice est une parfaite inconnue et deuxièmement, elles savent très bien que leurs interviews serviront plus tard à des études scientifiques. Ces deux points à eux seuls pourraient faire en sorte qu'elles aient endimanché leur langue pour faire bonne impression face à leur interlocutrice et à leurs futurs auditeurs.

Ensuite, il y a les différences de réalisation des liaisons entre les deux entrevues de Madame 16 et Madame 49 où respectivement il y a une amélioration et une dégradation de plus ou moins 10%. Par rapport à cela, bien qu'elles se trouvent aux deux extrémités, devrait-on considérer ces 10% de différences, qui semblent si élevées sur le tableau et qui sont pourtant minimes dans l'ensemble, comme un chiffre clé pour apporter un jugement général et objectif, sachant que tout comme les autres participantes, elles réalisent toutes leurs liaisons possibles à environ 90%?

L'analyse des échantillons conduit à la conclusion que les personnes âgées continuent de bien effectuer toutes leurs liaisons malgré la vieillesse et même la démence sénile. Alors il serait difficile de dire ici comme Françoise Gadet que nous assistons à un „relâchement langagier“¹⁹ au niveau des liaisons français. Cette analyse reste discutable car le groupe d'étude est restreint parce qu'il ne comprend que des femmes âgées et très peu nombreuses (juste cinq) pour permettre de réfuter catégoriquement les dires de Françoise Gadet. Dans cette optique, on pourrait dire que le „relâchement“ concernerait d'autres domaines de la langue. Pour élargir notre champ de connaissance, on pourrait exploiter les recherches en cours sur la négation, les pauses effectuées par les personnes âgées.

¹⁹ Gadet 2003. La variation sociale en français. Paris: Ophrys

10 Conclusion

Ce travail avait pour but d'étudier de manière longitudinale la réalisation de la liaison en français des personnes âgées. Les participantes choisies appartenaient à la même tranche d'âge mais chacune d'elle avait des particularités. Ces dernières ont permis d'élargir le champ de recherche, en ce sens que chacune de ses dames est représentative d'un milieu social différent. Rappelons ici qu'elles sont filles de paysans ou de citadins plus ou moins aisés. C'est cette diversité qui confère plus d'objectivité à cette recherche.

L'analyse de ce corpus établi dans un intervalle de dix ans, laisse entrevoir une baisse légère de la réalisation des liaisons chez les personnes âgées. Or, ces liaisons omises sont facultatives pour la plupart. En considérant l'âge des interviewées et leur éloignement des milieux socio-professionnels où elles étaient tenues de respecter les règles strictes de liaison, on s'attendait en premier lieu à «un relâchement langagier » plus marqué. Ces attentes sont déçues puisque elles continuent de bien réaliser leurs liaisons. Même si on serait tenté de croire qu'elles employaient lors des interviews la « langue du dimanche », cet artifice ne falsifierait pas tout à fait notre analyse car dix ans plus tard, elles réussissent encore à réaliser sans trop d'efforts des liaisons dans leur „langue du dimanche“.

Enfin de compte, nous disposons d'éléments pour affirmer que la réalisation de la liaison chez les personnes âgées reste quasi-constante et peut s'améliorer dans des conditions favorables. Ayant constaté que les mêmes personnes dix ans après réalisaient assidûment leurs liaisons obligatoires, nous pouvons donc dire qu'un « relâchement langagier » au niveau de la réalisation des liaisons est très peu perceptible chez les personnes âgées. Ainsi l'on pourrait penser que l'âge avancée n'altère pas nécessairement la qualité du langage. Néanmoins, il serait judicieux, de se pencher sur d'autres études pour confirmer ou infirmer le phénomène d'altération langagier chez les personnes âgées.

11 Literaturverzeichnis

- Âgren, J. (1973). Études sur quelques liaisons facultatives dans le français de conversations radiophonique. Acta Universitatis Upsaliensis.
- Alain, T. (2004). *Phonetic norm versus usage in advanced French as a second language. International Review of Applied Linguistics.*
- Bernard laks, d. I. (Juillet 2009). La liaison en français. *La liaison en français: queöques conditionnement ,morphoxyntaxiques et lexicaux .* Séoul, Corée du sud : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00632801>.
- Bybee, J. (2005). *La liaison : effets de fréquence et constructions. Langages.* Von https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_2005_num_39_158_2660 abgerufen
- Chantal, D. J. (2008). *French liaison in the light of corpus data. Journal of French Language Studies.* Von http://journals.cambridge.org/abstract_S0959269507003158 abgerufen
- Chevrot, J.-P. C. (2007). Von <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.382.3819&rep=rep1&type=pdf> abgerufen
- Coquillon, A. (kein Datum). *projet-pfc.* Von <https://www.projet-pfc.net/le-projet-pfc-ef/le-francais-explique/la-liaison/caracteristiques-2/> abgerufen
- Encrevé, P. (1988). *La liaison avec et sans enchaînement.* Paris: Éditions du Seuil.
- Francetvinfo. (3. Juillet 2021). *lons News.* Von <https://ionnews.mu/ognon-rondpoint-la-suisse-adopte-lorthographe-rectifiee-pour-simplifier-la-langue-francaise> abgerufen
- Gadet, F. (1989). *Le Français ordinaire.* Paris, Paris : Armand Colin.
- Gadet, F. (2003). *La variation sociale en français .* Paris: Ophrys.
- Gerstenberg, A. (2011). *generation und sprachprofile im Höherem Lebensalter.* Frankfurt am Main : Klostermann.
- Gerstenberg, H. K. (2018). *Transcription guide .* Potsdam.
- Hallin, A. (2016). *La liaison en français L2. L'emploi de la liaison catégorique et variable par des locuteurs débutants et intermédiaires suédophones.* Mémoire de licence / université de Lund .

LangAge. (2021). *LangAge Corpora*. Von <https://www.uni-potsdam.de/en/langage-corpora/index> abgerufen

Leblanc, C. (26. mai 2016). *uclouvain*. Von <https://uclouvain.be/fr/index.html> abgerufen

Mallet, g. (2008). *La liaison en français : descriptions et analyses dans le corpus pfc*. Paris: Science du langage: Université Paris Ouest Nanterre.

Mårtensson, J. (2012). *La réalisation de la liaison en français langue*. L'université de Lund.

Monika, S. (2005). *La perception du français oral par des apprenants suédois*. Thèse de Doctorat.

Traité phonétique. (1933). DELAGRAVE.

Tranel, B. (2000). *Aspects de la phonologie du français et la théorie de l'optimalité*. *langue française*, 126: 39-72.

12 Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die eingereichte Analyse selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Passagen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen wurden, habe ich unter genauer Angabe der Quelle deutlich als Zitat kenntlich gemacht. Diese Arbeit war in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung bzw. lag einer anderen Prüfungsbehörde bereits vor.

Berlin, 15. März 2022